

ZARAFSHON DARYOSI BO'YIDA DASTLABGI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR (BUXORO VOHASI MISOLIDA)

Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika va Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tyutor-Ibrohimov Nozimjon Ixtiyorovich

+998936262847

Anotatsiya: Ushbu maqolada Zarafshon daryosi bo'yida dastlabgi arxeologik tadqiqotlar (Buxoro vohasi misolida) tahlil qilingan.

Kalit so'z: ariq, kuhandir, rabot, voha, ko'shk, qasr, qo'rg'on, Zarafshon, Ruvdiza, Anhor, sivilizatsiya, Irmoq, Quyi Zarafshon, Shahar, Proto shahar, shurf, Juma bozor

Yurtimizning betakror tarixiy obidalari, arxeologik va etnografik xususiyatlari dunyo ahlini birdek qiziqtirib kelgan. Ayniqsa, Buxoroning qadimiy obidalari, "Yetti pir" avliyolari va ko'hna osori atiqalari dunyo sayohatchilarining doimiy diqqat etiborida. Buxoro vohasida yashagan qadimgi odamlar, ularning manzilgohlari arxeologik va etnografik jihatdan tahlil qilish kabi masalalarni o'rganish tariximizning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Zarafshon daryosi bo'yida vujudga kelgan dastlabgi manzilgohlarning paydo bo'lishi va daryo irmoqlarining kengayishi Buxoro vohasi hududida aholi manzilgohlarning kengayishiga sabab bo'lgan.

"Dunyoda hech bir tong bir xil otgan emas" Mazkur ibora paydo bo'lganidan buyon ming yillar o'tdi. Bu butun koinot, tabiat va bashariyat doimiy o'zgarishda, yangilanishda ekanligini bildiradi. Darhaqiqat, insoniyat ham ana shu azaliy qonuniyat asosida yashaydi va hayot kechiradi. Har qanday yangilanishning mazmun-mohiyati, namoyon bo'lish xususiyatida namoyon bo'ladi. Bu yorug' olamga kelgan har bir odamzot avlodi turli o'zgarish va yangilanishlar sari intilaveradi. Ayni paytda xalqlar tarixida o'ziga xos tub yangilanish davrlari borki, bunday zamonlarda muayyan millat daxosi, uning salohiyatini namoyon etishga

intilishi, yaratuvchanlik faoliyati eng yuksak cho‘qqilarga ko‘tariladi. Nisbatan qisqa muddatlarda erishilgan ulug‘ marralar butun jahon ahlini lol qoldiradi.

Yer yuzidagi odamlarning dastlab, manzilgohlari daryolar bo‘yida vujudga kelgan. Zarafshon havzasi antropogen gidrografik tarmoqlari haqida tarixiy manbalarda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Zarafshon vohasida miloddan avvalgi II ming yillik va I ming yillik boshlarida yashagan o‘troq aholi Zarafshondan ariqlar orqali suv chiqarib, dehqonchilik qilganlar. Yangi eraning I-IV asrlarida Zarafshondan suv oladigan Darg‘om, Qalqonota, Shohrud, Romitan kabi yirik kanallar, Sangi-Saloh, Katta Beglik, Damdaryo kabi ariqlar qazilgan. Bu davrda quyi Zarafshonda Shohrud, Romitanrud, Zandana, Qalqonrud kabi bir qancha yirik sug‘orish tarmoqlari barpo etilib, Buxoro vohasi maksimal darajada sug‘orilib o‘zlashtiriladi. Biroq, milodiy asr boshlarida daryo oqimining antik davrning yirik sugorish sistemalari bo‘ylab tarqalib ketishi oqibatida Vobkentdaryoning etaklarida joylashgan miloddan avvalgi III—I asrlarda obod etilgan Qizilqir va Boshtepa vohachalariga daryo suvi yetib bormay, ular suvsizlikdan qurib, aholisi tomonidan tashlab ketiladi.

Hozirgi vaqtda vohaning Buxoro va Qorako‘l qismlarida Zarafshonning har ikki sohillari bo‘ylab chiqarilgan 35 ta magistral kanallar sug‘orish sistemalarini suv bilan ta’minlamoqda. Ular orasida Qalqonota, Qonimex, SHofrikon, Sultonobod, Pirmast, Xarqonrud, Vobkentdaryo, Shohrud, Romitan, Xayrobod va Saribozor kanallari Buxoro vohasidagi eng yirik irrigatsiya sistemalari hisoblanadi.

Reliefi va magistral suv ta’minoti bo‘yicha Buxoroning qadimgi sug‘orilgan erlari ikkiga: shimoliy va janubiy qismlarga bo‘linadi. Uning shimoliy qismi Buxoro viloyati Romitan tumanining shimoli-g‘arbiy chegarasiga tutashgan va antik davr yodgorliklari I, II, III Qizilqir, Setalak, Nortepa, Taliubba hamda ilk o‘rta asr shahar xarobalari Xo‘japorsan, Xo‘jaqul, Talisang kabi bir qancha tepalar joylashgan territoriyalarni o‘z ichiga oladi. Janubiy qismiga esa Buxoroning Romitan va Varaxsha xarobalarini to‘rt tomondan o‘rab olgan keng dashtlik kiradi. Qizilqir kanali hozirgi voha chegarasidan 9 km g‘arbda joylashgan antik davr istehkomininig

xarobasi Setalakdan taxminan 500 m shimolroqdan o'tgan va eni 70 km lik daryo o'zanidan bosh olib, u shimoldan janubga tomon yo'nalgan. Bu hududdagi qadimgi sug'orish tarmoqlarining izlari Xo'japorsan, Yertepa, Setalak, I, II, III Qizilqir atroflarida qayd etiladi. Ular orasida antik davr istehkomli turar-joylari Qizilqir kompleksini sug'organ qadimgi irrigatsiya sistemasi, diqqatga sazovordir.

Bugungi kunda ham qisman saqlanib qolgan, Romitan tumani hududida joylashgan qadimiy manzilgohlardan yana biri: Xo'ja Ubbon ziyoratgohi Urganchcho'l dashtida, Buxorodan 50 km shimoli-sharqda joylashgan. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu joy miloddan avvalgi IV-III ming yilliklarda ovchilarning mavsumiy maydonlari va miloddan avvalgi ikkinchi ming yil oxiri va birinchi ming yil boshida chorvachilik maydonlari joylashganligi ma'lum bo'ldi. Miloddan avvalgi ko'chmanchi chorvador qabilalarning turli xil bezak kamarlari bilan bezatilgan buyumlar topilgan. Qadimda bu joylarda Zarafshon daryosining suvlari suv yo'llari orqali cho'l hududlariga oqib o'tib, vohani hayot bilan ta'minlagan. Bu yerda yashagan aholi asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Hozirgi Xo'jaUbbon mozori atrofida eramizning boshida odamlar yashab, keyinchalik bu joy ziyoratgohga aylangan. Kasalliklarni davolovchi shifobaxsh suvli quduq bor edi. Shuning uchun odamlar bu erda yashashni davom ettirdilar. Bir necha asrlar avval Zarafshon daryosi shu hududdan oqib o'tganligi sababli Xo'ja Ubboni g'arbida voha atrofida Xo'jako'l, Xo'ja Parsoyak, Xo'ja Zaffaron, Qizilqir, Korovultepa, Bo'rontepa, Shoyusuftepa, Subbokutepa kabi adirlar joylashgan bo'lib, ular birgalikda "Minglab shahar" nomiga ega bo'lib, qadimgi aholi yashagan zich joylashgan hududlar hisoblangan. Akademik Ya. G'ulomov rahbarligida olib borilgan ilmiy tekshirishlar natijasida Xo'ja Zaffaron yaqinida joylashgan Qizilqirda (Romitan markazidan 28 km janubi-g'arbda) neolit davri (yangi tosh davri) moddiy yodgorliklari topildi. Miloddan avvalgi II-ming yillikning oxiriga oid ko'chmanchi chorvador qabilalarning turli bezak kamarlari bilan bezatilgan uzuklar (sirg'alar), sopol idishlar ko'rinishidagi ikkita bronza quloq bezaklari topilgan. Miloddan avvalgi I-ming yillikda Qizilqir I,

II, III balandliklaridan katta magistral kanal o'tgan. Ushbu kanalni taqsimlovchi to'g'on va ariqlar izlari topilgan. 1957-1959 yillarda Qizilqir-II tepaligida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida ushbu manzilgohdan odamlar yashagan bir qancha uylar topilgan. Yuqoridagi arxeologik tadqiqotlarni tahlil qilganimizda Romitan hududida neolit davridan boshlab odamlarning dastlabgi manzilgohlari paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Uylar yog'och va somondan qurilgan, tashqi tomoni loy bilan gipslangan. Uylarning shakli to'rtburchaklar shaklida bo'lib, ularning ko'pchiligi asosan 7x5 metr, ba'zilari esa kattaroqdir. O'choqlar odatda har bir uyning o'rtasida joylashgan bo'lib, bu o'choqlarda doimo olov yonib turardi. Bundan xulosa qilish mumkinki, bu yerda yashagan odamlar dastlab olovga sig'inuvchilar bo'lgan. Uylardan dehqonchilikda ishlatiladigan buyumlar, uy-ro'zg'or buyumlari, turli kosa, yuvinish, ko'za, qozon va boshqa sopol idishlar topilgan. Temir taqinchoqlar, temir o'q uchlari, pichoqlar, ayollar taqinchoqlarining har xil turlari, don ekinlarini maydalash uchun asboblar va boshqalar ham topilgan. Bu hududdagi qabristonlardan birida ayol skeleti topilgan. Uning bo'ynida, oyoq va qo'llarida tilla taqinchoqlar bo'lib, jasad shu javohirlar bilan ko'milgan. Xo'ja Ubbon atrofidagi obidalarining birortasida va uning atrofidagi adirlarda, jumladan, Xo'ja Ubbonning o'zida ham arxeologik qazishmalar olib borilgani yo'q va bu tepaliklar hamon tarixning sirli xazinasini bo'lib qolayotganiga shubha yo'q. Biroq XIX-asrning 30-yillarida Buxoroga tashrif buyurgan Biyornsga mahalliy aholi tomonidan topilgan va miloddan avvalgi I-III-asrlarga oid bir qancha kumush tangalar va Yunon-Baqtriya podsholigi davriga oid ashyolar topilgan. Bular, asosan, odamlar, hayvonlar suratlari va so'g'd yozuvlari, qimmatbaho toshlar tushirilgan sopol idishlardan iborat edi. Akademik A.Muxammadjonovning "Quyida Zarafshon vohasida sug'orish tarixidan" kitobida ilmiy nuqtai nazardan Xoja Ubbon hududidan oqib o'tadigan Zarafshon suvlarining aholi o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatishdagi o'rnini ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Xoja Ubbon va Buxoro vohasida joylashgan Varaxsha, Paykend, Vardonze kabi qadimiy inshootlar singari o'nlab joylar miloddan avvalgi bir necha asrlar davomida turar joy qal'alari bo'lgan.

Arxeolog Y. G‘ulomov tomonidan 1950-1960 yillarda Buxoro viloyatining Romitan va Jondor tumanlaridagi dasht zonalarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bundan VI-VII ming yil avval, hozirgi o‘rinda qoplanganligi ma‘lum bo‘ldi. Xo‘ja Ubbon ziyoratgohi cho‘lining qumtepalari to‘qay va chakalakzorlar, sayyor daryolar o‘zagi, ko‘llar va hovuzlar zanjiri vazifasini bajargan. Biroq, arxeologik tadqiqotlar va materiallar yetarli darajada emasligi aniq xulosalar chiqarishga imkon bermaydi.

1962 yilning bahorida Moxondaryo arxeologiya otryadi qadimgi Xitfar masalasi bilan maxsus shug‘ullanib, uning qadimgi tabiiy o‘zanining qoldiqlarini qidirib topdi va qadimgi sahilida o‘rnashgan joyini aniqladi. Hozirgi Romitan kanali Vobkentdaryodan bosh olgan rayonda ikkiga ajralib, ulardan birinchisi shimoli-g‘arbga va ikkinchisi janubig‘arbga yo‘nalgan. Birinchi o‘zan Qoqishtuvon qishlog‘idan shimolroqda hozirgi voha chegarasini kesib o‘tib, cho‘l bag‘riga 10-12 km kirib borgan va keng territoriyaga toshib ko‘l va ko‘lmaklar hosil qilgan. Uning quruq izlari Xo‘jazafaron va Xongushar mavzelari o‘rtasida juda yaxshi ko‘zga tashlanadi. Uning kengligi 75 metr va chuqurligi 1,5-2 metr ga boradi. Xitfarning janubi-g‘arbga yo‘nalgan ikkinchi o‘zani esa Qo‘rg‘oni Romitan shahar xarobasidan 2 km shimoli-g‘arbdan o‘tib, Bobosimosiy mavzeida voha chegarasini kesib o‘tgan va cho‘l bag‘riga 20-25 km kirib borgan. Shirinquduq mavzeiga 3 km yetmasdan u yana ikkiga ajralib, biri janubga va ikkinchisi avval g‘arbga so‘ngra janubi-g‘arbga tomon yo‘nalgan. Uzanning har ikkalasi ham qadimgi Buxoro hokimlari - Buxorxudotlarning qarorgohi bo‘lgan Varaxsha yaqinida biri yodgorlikdan 2 km shimoldan, ikkinchisi 2 km sharqdan o‘tib, Moxondaryo vodiysi tomon yo‘nalgan. Ehtimol u qachonlardir qadim zamonlarda Moxondaryogacha etib borgandir. Xitfarning qurib qolgan izlari ayniqsa Varaxsha atrofida yaxshi saqlangan. Uning kengligi 40—60 metr va chuqurligi 2 metr gacha boradi. Varaxshaga eng yaqin suv manbai hisoblangan. Shirinquduq ham Xitfarning qadimgi o‘zani ichidan kovlangan.

1969 yilning kuzida Buxoro oblasti Romitan va Sverdlov rayonlarining gʻarbiy va shimoli-gʻarbiy chegarasiga yondashgan qadimgi sugʻorilgan yerlarni xaritaga tushirish vaqtida Xitfarning qadimgi qurib qolgan oʻzanlari va undan chiqarilgan koʻpdan-koʻp yirik sugʻorish kanallarining izlari aniqlandi. Xitfarning qadimgi deltasi hisoblangan bu rayonni mahalliy aholi Urganjiy dashti deb ataydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar roʻyxati

1. Шавкат Мирзиёев. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. – Тошкент: “O‘zbekiston”, нашрети, 2021.-3 бет.
2. Ҳикматов Ф.Ҳ. Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. –Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016, -Б.74.
3. Мухамедов Х. Стена Канпирак.// - Из истории древних оборонительных сооружений в Ўзбекистане, журн. «Общественные науки в Узбекистане», № I, 1961; қаранг: Ҳ. Мухамедов, Ўзбекистоннинг қадимий муҳофа-ј иншоотлари тарихидан.- Тошкент, 1961
4. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам международной научно-практической конференции: «Общественные науки в современном мире» г.-Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 4 с.
5. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам международной научно-практической конференции: «Общественные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 4с.
6. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XXVII международной научно-практической конференции: «Общественные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – 5с.

7. Е. Березиков. “Бахоудин Накшбанди”. / Газета “Голос Ўзбекистана”. 1991г. 26 ноября. № 21.
8. Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам XXVII международной научно-практической конференции: «Общественные науки в современном мире» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал "Globus", 2018. – бс.
9. ИБРОХИМОВ НОЗИМЖОН ИХТИЁРОВИЧ. БУХОРО ВОҲАСИ ЎРТА АСРЛАР ШАҲАРСОЗЛИГИДА СУҒОРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган ДИССЕРТАЦИЯ. Тошкент-2020. Б 8
10. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy (Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // “O'tmishga nazar” 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74.
11. Кенжаев С.Н. Амир Темур ва Хитой давлати ўртасидаги арбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хавфининг вужудга келиши// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21.
12. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy (Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). – Қарши, 2022.25-30 б.
13. Kenjayev S.N. Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce, 2022. 112-114 P.
14. Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati// Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
15. Кенжаев С.Н. Trade and economic relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA, 2021. 480-481 P.

16. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p.
17. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.
18. Кенжаев С.Н. Амир Темур ва Хитой дипломатик муносабатларининг объектив ва субъектив омиллари. // «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya.-Тошкент, 2022.18-22 б.
19. Кенжаев С.Н. Амир Темурнинг Хитой юриши вақтида жанубий ва шимолий сарҳадлар хавфсизлиги масалалари. // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022. 131-134 б.
20. Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б.
21. Кенжаев С. Н. Амир Темур ва Хитой муносабатларида савдогарлар табақасининг ижтимоий ҳаётдаги ўрни // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)
22. Kenjayev S. The importance of the northern and southern network of the great silk road in Amir Temur's relations with China. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy onlayn konferensiya, (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
23. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and importantct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.

- 24.Orziyev M.Z., Boboqulov O.A. Amir Temur va temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyotiga oid// "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor -3.567 (SJIF) October 2022 / Volume 3 Issue 10.-P 540-544
- 25.Boboqulov O.A Socio-Economic Life During the Reign of Amir Temur and the Timurids (In the Example of the City of Bukhara)/ Miasto PrzyszłościKielce 2022
- 26.https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- 27.<https://cajipc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/171>
- 28.https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
- 29.https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
- 30.https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Td3-vP0AAAAAJ&citation_for_view=Td3-vP0AAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
- 31.Murtazoyev Shahobiddin Bahriddinovich. The Spiritual Heritage of Abu Hafs Umar Suhrawardi and it's significance for the Contemporary World. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY VOLUME: 02 ISSUE: 03 | MARCH 2021 (ISSN: 2660-6836).
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
- 32.Sharipova Oygul Tursunovna, Murtozayev Shahobiddin Bakhridinovich, Dehqonov Behzod Bakhtiyarovich, Gulomova Muniskhon Makhmudovna. [The issues of human and humanity in the teaching of Abdukhaliq Gijduvani](#). Journal of Critical Reviews, 2020.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=x31yD6sAAAAAJ&citation_for_view=x31yD6sAAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- 33.Murtozaev SH.B. Oh the Manuscript of “Avariful-maarif” (Those People Recognizing Enlightenment) of Shakhbuddin Umar Sukhravardi. International

Journal on Integrated Education. – T. 2. – №. 5. – P. 166-169.
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/198>

34. Муртозаев Шаҳобиддин Бахриддинович АҚШ AMERIKAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH «SHIHABUDDUN AL-SUHRAWARDI'S VIEWS ON SUFISM AND HIS SCIENTIFIC HERITAGE IN CENTRAL ASIA» Vol 3, no 6 of jun., 2022
<https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1181>

35. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida](#). Vol. 3 No. (2022): Science and Education. 634-639.